

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ЎЗБЕКИСТОН ГЕОГРАФИЯ ЖАМИЯТИ
ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕОГРАФИЯ ФАНИНИНГ
ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ**

**РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
КОНФЕРЕНЦИЯСИ
МАТЕРИАЛЛАРИ**

Термиз-2016

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

ЎЗБЕКИСТОН ГЕОГРАФИЯ ЖАМИЯТИ

ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

**“ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕОГРАФИЯ ФАНИНИНГ ДОЛЗАРБ
МУАММОЛАРИ”**

РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯСИ

МАТЕРИАЛЛАРИ

Термиз, 2016 йил 15-декабр.

Термиз 2016 й

amaliy ahamiyat kasb etadi. Quyi Zarafshonda rekreatsion-turistik resurslar salohiyatini aniqlash, uning hududiy tuzilmasini takomillashtirish hamda dam olish va sayyohlik infatuzilmasini shakllantirish, sog'lomlashtirishda turistik marshrutlar sxemasini aniqlash, mavjud rekreatsiya-turistik ob'ektlarini reklama qilish, recreant-sayyohlarni dam olishi va sayr qilishini tashkil etishda xalq og'zaki ijodi, amaliy san'ati, milliy, urf- va marosimlarni sayyohlarga namoyish qilishni tashkil etish no'anaviy marshrutlar yo'nalishini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Quyi Zarafshonda rekreatsion marshrutlar sxemasini ishlab chiqishda asosiy e'tiborni Buxoro-Navoiy yo'nalishdagi marshrutga qaratamiz. Bu yo'nalishdagi marshrut Quyi Zarafshon aholisining qisqa muddatli hamda mavsumiy sayyohlikni tashkil etishni asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Quyi Zarafshondagi iqlim, tabiiy yodgorliklar, g'orlar, shifobaxsh mineral suvlari dam olish, sog'lomlashtirishda foydalaniladi.

Inson bo'sh paytlarida foydalaniladigan resurslardan tog'ri foydalanilsa jamiyatning iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy taraqqiyotini puxta o'rganadi. Insonlarni dam olishi va tabiat qo'ynida ma'naviy-estetik hordiq chiqarishlari, turli xil kasaliklarni davolashda, oldini olishda o'ziga xos turli tabiiy, kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgan tabiat omillaridan foydalaniladi.

Sog'lomlashtirish va dam olishni rivojlanishi natijasida sog'liqni saqlash, jismoniy tarbiya, ijtimoiy ta'minot, savdo, obshepit (umumiy ovqatlanish), sotish va tayyorlash, oziq-ovqat tarmoqlari, aloqa, transport tarmoqlari, binokorlik, hunarmandchilik va boshqa xizmat ko'rsatish tarmoqlari rivojlanib boradi.

Foydalanilgin adabiyotlar

1. Soliyev A.C., Usmonov M.R. Turizm geografiyasi (Samarqand viloyati misolida). Samarqand. 2005
2. Badalov O'.B. Rekratsiya resurslaridan foydalanishning bazi masalalari. Tabiatdan foydalanish va muxofaza qilishning geografiya asoslari. Respublika ilmiy amaliy konfrensiya materiallari. Namangan, 2010.

АҲОЛИНИНГ ТАБИЙ ҲАРАКАТИ ВА МИГРАЦИЯ ХАРИТАЛАРИНИ МАЗМУНИ ВА УЛАРНИ ТУЗИШ МЕТОДИКАСИ

Юсунов Б., Эгамбердиев А.

Ўзбекистон Миллий университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21098434>

Социал-иқтисодий мавзудаги хариталар ичида аҳоли хариталари алоҳида ва жуда муҳим ўрин тутди. Аҳоли жамиятни асосий ишлаб чиқарувчи кучи ҳисобланади. Хўжалик жараёнининг энг асосий элементлари-моддий ва маънавий бойликларни ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш бевосита аҳоли билан боғланган. Аҳоли хариталари аҳолини жойлашиши ва уни жойлаштириш, аҳолини демографик, этнографик ва социал-иқтисодий хусусиятлари тавсифловчи хариталарга бўлинади

Демографик хариталар гуруҳида аҳолининг табиий ўсиши ва аҳоли миграцияси хариталари алоҳида ажралиб туради. Аҳоли миграцияси аҳолининг муҳим муаммоларидан бири бўлиб, унга кишиларнинг оддий механик кўчиш ҳаракати деб эмас, балки ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг кўп томонларини қамраган мураккаб ижтимоий жараён сифатида қаралади. Мазкур мақолада Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети “Геодезия ва картография” кафедрасининг илмий-тадқиқот ишлари доирасида бажарилган “Ўзбекистон аҳолисининг табиий ўсиши”, “Аҳоли миграцияси. Кўчиб келганлар” ва “Аҳоли миграцияси. Кўчиб кетганлар” тизим хариталарини мазмуни ва уларни тузиш методикаси баён қилинади. Ҳар уччала харита 1:5 000 000 масштабда (1 сантиметрда 55 км) тўғри тенг томонли конуссимон проекцияда тузилган. Меридиан ва паралеллар ҳар 4⁰ дан ўтказилган. Хариталарни географик асосда аҳоли пунктлари сиёсий-маъмурий аҳамиятига кўра: давлатлар пойтахтлари, Қорақалпоғистон Республикасининг пойтахти, Ўзбекистон вилоятлари марказлари ва бошқа аҳоли пунктларига ажратиб кўрсатилган. Маъмурий чегаралар: давлатлар, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар чегараларига ажратиб тасвирланган. Алоқа йўллари: темир йўллар ва автомобил йўлларига ажратиб кўрсатилган. Бошқа объектлар, гидрография объектлари каналлар, ботқоқликлар ва шўрҳоқлар махсус шартли белгилар билан кўрсатилган.

“Ўзбекистон аҳолисининг табиий ўсиши” харитасида (1-расм) туғилиш, ўлим ва аҳолининг табиий ўсиши тўғрисидаги маълумотлар Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар кесимида кўрсатилган.

Харитада картограмма усули билан Ўзбекистон аҳолисининг табиий ўсиши (2014 йилда; 1000 аҳолига нисбатан) картограмма усулида, картодиаграмма усули билан эса ҳар 1000 аҳолига нисбатан туғилганлар ва ўлганлар сони ҳамда аҳолининг табиий ўсиши кўрсатилган. Асосий харита билан харита рамкалари орасида бўш қолган жойларда 2011, 2012, 2013 ва 2014 йиллар бўйича туғилиш, ўлим ва аҳолининг табиий ўсиши динамикасига оид диаграммалар берилган.

1-расм. Ўзбекистон аҳолисини табиӣ ўсиши харитасининг бир қисми.

Рақамли маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси томонидан 2016 йил чоп этилган “Ўзбекистон демографик йиллик тўплами” дан олинган.

“Аҳоли миграцияси. Кўчиб келганлар” харитасида (2-расм) аҳоли зичлиги, жами кўчиб келганлар (республика ҳудудларидан ва ҳудуд ичидан) тўғрисидаги маълумотлар Қорақолпоғистон Республикаси ва вилоятлар кесимида кўрсатилган.

Харитада картограмма усули билан аҳоли зичлиги (2015 йил бошига; 1 кв км га туғри келадиган аҳоли сони), жами кўчиб келганлар, шу жумладан; республика ҳудудларидан ва ҳудуд ичидан) картодиаграмма усулида кўрсатилган.

2-расм. “Аҳоли миграцияси. Кўчиб келганлар” харитасининг бир қисми.

“Аҳоли миграцияси. Кўчиб кетганлар” харитасида (3-расм) аҳоли зичлиги, жами кўчиб кетганлар республика ҳудудларидан, ҳудуд ичидан ва хорижий давлатлардан 2014 йилда; киши каби маълумотлар Қорақолпоғистон Республикаси ва вилоятлар кесимида кўрсатилган. Харитада картограмма усули билан аҳоли зичлиги 2015 йил бошига, 1 кв км га тўғри келадиган аҳоли сони, жами кўчиб кетганлар шу жумладан: республика ҳудудларига, ҳудуд ичига ва хорижий давлатларга картодиаграмма усулида кўрсатилган.

3-расм. “Аҳоли миграцияси. Кўчиб кетганлар” харитасининг бир қисми.

Масштабларни майдалигига қарамасдан аҳолини табиий ўсиши ва халқ хўжалигини ҳудудий ташкил қилиш ва режалаштириш, ишлаб чиқариш кучларини ҳудудий тақсимлаш билан боғлиқ масалаларни ечимини топишда миграция хариталари кўп илмий ва амалий вазифаларни аниқ ечимини таъминлаши мумкин. Шунингдек, мазкур хариталар минтақалар иқтисодиётини ривожлантириш ва ҳудудлар бўйича меҳнат ресурсларини самарали тақсимлаш ҳамда ижтимоий инфратузилма объектларини илмий асосда жойлаштиришда муҳим восита ҳисобланади.

KOSMIK SURATLAR YORDAMIDA QISHLOQ XO'JALIGI XARITALARINI TUZISH

Zuxurov Y.T., Aralov M.M.

QarMI

Respublikamizning rivojlanish yillarida, qishloq xo'jaligi sohalarida ilm – fan yutuqlaridan keng foydalanishga, zamonaviy texnika va texnologiyalarni ishlab chiqarishga jalb qilishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Aerokosmik suratlar paydo bo'lgunga qadar ular an'anaviy uslubdan, ya'ni yer yuzasini turli asboblardan o'lchab hisob kitob qilishgan. Topografik xaritaning sifati va ishonchliligi uning masshtabiga, aniqligiga, zamonaviyligiga va sifatli nashr etilishiga bog'liqdir. Ammo har doim ham yuqoridagi omillar orasidagi bog'likliklar bir biriga to'g'ri kelavermaydi. Xaritaning masshtabi qancha yirik va mazmuni aniq bo'lsa u shuncha tez eskiradi. Topografik xaritalarni katta hudud uchun an'anaviy usullarda yangilashga esa ko'p vaqt, og'ir mehnat va moddiy harajat sarf bo'ladi. Bu holda kosmik suratlar yaqindan yordam bera oladi. Sun'iy yo'l doshdan olingan yerni surati kam vaqt sarflab kerakli joyni zamonaviy tasvirini bera oladi.

Aero suratlar tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, yer yuzasini o'lchashda fazodan turib yerni suratga olish XIX asrga to'g'ri keladi. Bu sohasida erishilgan yutuqlar natijasida kartografiyaga yangi, joyini masofadan turib tadqiq qilish atamasi kirib keldi. Bu o'z navbatida kartografiya sohasida juda katta qulayliklarga olib keldi. Joyini masofadan turib tadqiq qilish usulini an'anaviy usulga ko'ra afzalligi: unda kerakli joydan ko'plab ma'lumotlar olish, joyini ma'lum davrdagi turli jarayonlar dinamikasini kuzatish taxlil qilish, qisqa vaqt oralig'ida turli mavzuli kartalarni tuzish va yangilash va boshqalardan iborat. Joyini masofadan turib

	IV ШУЪБА. ГИДРОЛОГИЯ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, ГЕОДЕЗИЯ ВА КАРТОГРАФИЯ	250
204.	СУВ ОМБОРЛАРИНИНГ ЛАНДШАФТЛАРГА ТАЪСИРИ <i>Саидкаримова З.С, Очилов Ш.М.</i>	250
205.	СУВ – БУ ҲАЁТ. (Жанубий Сурхон сув омбори қурилиб ишга тушганлигининг 50 йиллигига бағишланади) <i>Бўриев С.Д., Ҳамраева Н.Н.</i>	251
206.	БУХОРО ВОҲАСИ ЕРЛАРИНИНГ ГИДРОГЕОЛОГИК РЕЖИМИ <i>Анварова З.</i>	252
207.	УЧҚИЗИЛ СУВ ОМБОРИНИНГ ХЎЖАЛИК АҲАМИЯТИ <i>Рахматова Н.</i>	254
208.	ILK ULTRATOVUSH, AKUSTIK REZONANS, TRUBA ANEMOMETRLAR HAQIDA <i>To'rayev Q.T, Jo'rayeva N. E, Qambarova Z.Q</i>	255
209.	QUYOSHNING GORIZONTDAN BALANDLIGINI VA AZIMUTNI ANIQLASH HAQIDA <i>To'rayev Q., Xolmatov Z.</i>	256
210.	KLASSIK ANEMOMETR VA UNING ZAMONAVIY AVLODLARI HAQIDA <i>Erdanov M, To'rayev Q, Xolmatov Z.</i>	257
211.	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ МАЖМУАЛИ ТАБИИЙ-ГЕОГРАФИК АТЛАСИ ҲАҚИДА <i>Эгамбердиев А., Рахимов Ш.Ш.</i>	259
212.	МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА КАРТОГРАФИЯНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА ЮТУҚЛАРИ <i>Эгамбердиев А., Салоҳитдинова С.</i>	260
213.	АҲОЛИ ХАРИТАЛАРИНИ ТУЗИШДА РАҚАМЛИ МАЪЛУМОТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ <i>Рахмонов Д. Н., Гулямова Л.Х., Мўминов А.А.</i>	261
214.	QUYI ZARAFSHON HAVZASI TURISTIK, REKREATSION RESURSLARI VA ULARNI XARITALASHTIRISH <i>Nazarov X.T., Maxmudova G.X., Xushmurodov F.M</i>	263
215.	АҲОЛИНИНГ ТАБИИЙ ҲАРАКАТИ ВА МИГРАЦИЯ ХАРИТАЛАРИНИ МАЗМУНИ ВА УЛАРНИ ТУЗИШ МЕТОДИКАСИ <i>Юсупов Б., Эгамбердиев А.</i>	264
216.	KOSMIK SURATLAR YORDAMIDA QISHLOQ XO'JALIGI XARITALARINI TUZISH <i>Zuxurov Y.T., Aralov M.M.</i>	266
217.	МИЛЛИЙ АТЛАС – МИЛЛАТ КЎЗГУСИ <i>Увраимов С., Эгамбердиев А.</i>	267
218.	XARITA VA PLAN YARATISHNING KADASTR SOHASIDAGI ANAMIYATI <i>Zuxurov Y.T., Aralov M.M.</i>	268
219.	ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ВИЛОЯТЛАРНИ МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИ АТЛАСИ <i>Эгамбердиев А., Салоҳитдинова С.</i>	269
220.	РЕСПУБЛИКА ФАН ВА МАОРИФ ТИЗИМИНИ КАРТАГА ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ <i>Шамсиева Н.М.</i>	271
221.	МИРЗАЧЎЛ ВОҲАСИНИНГ ЭЛЕКТР-ЭНЕРГИЯ БЕРАДИГАН ШАМОЛ, СУВ ВА ҚУЁШ РЕСУРСЛАРИ ҚУВВАТИНИ АНИҚЛАШ ВА КАРТАЛАРИНИ ТУЗИШ <i>Назаров Х., Нишонов С., Тошмуродов Ф.</i>	272
222.	ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК ИНДУСТРИЯ РИВОЖЛАНИШИНИ ТИЗИМЛИ ЁНДОШУВ АСОСИДА МАЖМУАЛИ ХАРИТАГА ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ <i>Эгамбердиев А., Йўлдошева Р.Р.</i>	273